

MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING ZAMONAVIY TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDAGI ROLI VA O'RNI

Tursunov Faridun Mustafoyevich
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,
"Bank ishi" kafedrası o'qituvchisi
tursunovfaridun4330@gmail.com
www.doi.org/10.5281/zenodo.10467898

O'zbekiston Respublikasida masofaviy bank tizimlarining dolzarbligi masofaviy bank xizmatlarining jadal rivojlanishi bilan bog'liq. Masofaviy bank tizimlarini o'rganishning asosiy mezonini elektron bank xizmatlarini yanada rivojlantirish muammolari va istiqbollari o'rganish hisoblanadi. Zamonaviy dunyoda iqtisodiyotning evolyutsiyasini mamlakat pul aylanmasining tezlashtiruvchisi bo'lgan innovatsion bank texnologiyalaridan samarali foydalanmasdan amalga oshirish mumkin emas. Yangi texnologiyalarning joriy etilishi, aloqa vositalarining rivojlanishi bankning turli hududdagi mijozlarga xizmat ko'rsatishi, shuningdek, qog'ozbozlikni qisqartirish imkonini beradi. Bank tizimining rivojlanishi bir qancha sabablarga bog'liq bo'lib, ular orasida birinchi navbatda yangi axborot texnologiyalari joriy etilishi bilan iste'molchi turmush tarzining o'zgarishi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoniga binoan "2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish" Strategiyasi¹ ishlab chiqildi. Strategiyani amalga oshirish bo'yicha birqator maqsadli ko'rsatkichlar rejalashtirildi. Strategiyaning asosiy maqsadi mamlakatimizda samarali bank tizimi va uni faoliyatini rivojlantirish hisoblanadi. Bu maqsadlarni amalga oshirishda masofaviy bank xizmatlarining roli katta.

Bugungi kunda mamlakatimizda shiddat bilan rivojlanayotgan masofaviy bank xizmatlarining rivojlanish bosqichi uning jozibadorligini o'zida namoyon qiladi. Masofaviy bank xizmatlari aholining ishonchiga kirishi bilan oq mamlakatimizda keng tarqala boshladi. Masofaviy bank xizmatlarini rivojlanishida to'lov tizimi muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda to'lov tizimini rivojlanishi yillar o'tib masofaviy bank xizmatlarini paydo bo'lishiga turtki bo'ldi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev o'z nutqida bu borada "...bank tizimini rivojlantirish uchun bu yil keskin choralar ko'rishimiz lozim. 2020 yildan boshlab har bir bankda keng ko'lamlı transformatsiya dasturi amalga oshiriladi. Bu borada banklarimizning kapital, resurs bazasi va daromadlarini oshirish alohida e'tiborimiz markazida bo'ladi" deya, aytib o'tgan edilar².

Masofaviy bank xizmatlari rivojlanishi tufayli fuqarolarning turmush tarzining tubdan o'zgarib borayotgan jadal transformatsiyalar davrida jismoniy aloqa orqali an'anaviy bank xizmatlaridan foydalanishga odatlangan va masofaviy bank tizimidan foydalanishdan bosh tortgan konservativ mijozlarga e'tibor qaratish zarur. Shuning uchun, banklar uchun an'anaviy mijozlar bilan aloqani saqlab qolish juda muhimdir. O'zbekiston Respublikasi

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992-sonli "2020 — 2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/4811025>.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 23 martdagi «Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi 3620-sonli Qarori.

Markaziy banki ham bu masalani ko'rib chiqmoqda va internet texnologiyalari rivojlanishi tufayli butunlay an'anaviy bank biznesi yo'qolmasligini ta'kidladi.

Demak, bank biznesi uchun rivojlanishning yangi istiqbollari, mijozlarga nafaqat yuzma-yuz, balki masofadan turib ham bank xizmatlarini ko'rsatish imkoniyati ochilmoqda.

Masofaviy bank bozorining rivojlanishi davrida masofaviy bank tizimlarini joriy etish zarurati tug'ildi, internet-bankingning xususiyatlarini, uni joriy etish va mijozlar o'rtasida tarqatish yo'llarini o'rganuvchi ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarga ehtiyoj paydo bo'ldi va masofaviy bank tizimlarini takomillashtirishga zarurat paydo bo'ldi.

Bugungi kunda mamlakatimizda shiddat bilan rivojlanayotgan masofaviy bank xizmatlarining rivojlanish bosqichi uning jozibadorligini o'zida namoyon qiladi. Masofaviy bank xizmatlari aholining ishonchiga kirishi bilanoq mamlakatimizda keng tarqala boshladi. Masofaviy bank xizmatlarini rivojlanishida to'lov tizimi muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda to'lov tizimini rivojlanishi yillar o'tib masofaviy bank xizmatlarini paydo bo'lishiga turtki bo'ldi.

Bank tizimi globallashtirish jarayonlariga duchor bo'lib, unga qarshi axborot texnologiyalaridan foydalanishning ortishi kuzatilmoqda va bankning raqobatbardoshlik darajasi bunga bevosita bog'liq. Banklar mijozlarga xizmat ko'rsatish uchun eng zamonaviy va qulay internet texnologiyalarini joriy etishga e'tibor qaratgan³.

Naqd pulsiz hisob kitoblardan foydalanish aholi turmush tarzining ajralmas qismi bo'lib ulgurdi. Qog'oz pullar tovar va ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirishda o'z o'rnini masofaviy bank xizmatlariga bo'shatib bermoqda. Naqd pulsiz hisob-kitoblarni amalga oshirishda masofaviy bank xizmatlaridan foydalanishning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- hisob-kitoblarning tezkorligi, ya'ni xarid qilingan tovar va ko'rsatilgan xizmatlar uchun hisob-kitoblarni amalga oshirishda sarflanadigan vaqtning tejalishi;

- bank karta hisob varaqlarida saqlanayotgan mablag'lar qoldig'iga hisoblanadigan foiz ko'rinishidagi qo'shimcha daromad olish imkoniyati;

- tovar xarid qilish va xizmatlarga haq to'lash uchun qulay to'lov vositasi;

- pul mablag'larini yo'qotib qo'yish, o'g'irlatish yoki hisob-kitobdagi xatoliklar bilan bog'liq bo'lgan yo'qotish riskini minimallashtirish kabilar.

Respublikamizda bank plastik kartalari tizimidan foydalanuvchilarga istalgan savdo do'koni, umumiy ovqatlanish korxonalari, dorixona, tibbiyot muassasalarida va boshqa pullik xizmat ko'rsatuvchi shoxobchalarda, kommunal xizmat ko'rsatish (elektr energiya, gaz, aloqa, issiq suv, sovuq suv) idoralarida o'rnatilgan to'lov terminallari orqali tovar yoki ko'rsatilgan xizmatlar uchun qaysi tijorat bankining plastik kartasi bo'lishidan qat'iy nazar to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatini yaratib berayotganligi hech kimga sir emas.

Masofaviy bank xizmatlarini ko'rsatish-bu turli bank operatsiyalarini masofadan amalga oshirish imkoniyatini beradigan xizmatlar majmuidir. Buning uchun bank muassasasiga tashrif buyurmasdan turib, kompyuter va obil telefondan foydalanishning o'zi kifoya. Masofaviy bank tizimlari bank mijoziga qimmatli resurslar - vaqt va axborotni yanada samarali boshqarish imkonini beradi. Bu fakt mijozlar uchun xizmatlar ko'rsatish va ulardan foydalanishning ushbu usulining jozibadorligini ko'rsatadi. Masofaviy bank xizmatlari quyidagi turlarini taqdim etamiz (1-rasm).

³ Моисеева, Р.Ю. Развитие банковских технологий с применением дистанционного банковского обслуживания. Моисеева Р.Ю. //Финансовые рынки и банки. – №2. – 2018. – с. 38–41.

1-rasm. Masofaviy bank xizmatlari turlari

Bank xizmatlari mijozlari uchun masofaviy bank xizmatlari tizimidan foydalanish uchun cheksiz imkoniyatlar ochiladi. Bank uchun, o'z navbatida, ushbu xizmat turi asosiy daromadlardan biridir. Bank uchun masofaviy bank xizmatlarining afzalliklari va kamchiliklarini ko'rib chiqib, biz ushbu bozor jadal rivojlanmoqda degan xulosaga kelamiz. Kredit tashkilotlarining mijozlar bazasi uchun raqobatbardosh kurashi muhim xususiyat bo'lib, bu masofaviy xizmat ko'rsatish narxini pasaytirish va masofaviy bank tizimlarini doimiy ravishda takomillashtirishga yordam beradi.

Masofaviy bank xizmatlari va bank ofisida mijozlarga shaxsiy xizmat ko'rsatishning afzalliklarini solishtiramiz (1-jadval).

1-jadval

Masofaviy bank xizmatlari va bank ofisida mijozlarga shaxsiy xizmat ko'rsatishning afzalliklari

Masofaviy bank xizmatlari	Bank ofisida mijozlarga xizmat ko'rsatish
Bank operatsiyalarining yuqori tezligi	Bank operatsiyalarining past tezligi, navbatlarning mavjudligi
Masofaviy bank tizimlaridan istalgan vaqtda, istalgan joyda foydalanish qulayligi	Mijozlarga xizmat ko'rsatishni bankning ish jadvali bilan cheklash, lekin kredit tashkilotlari ofislarining joylashuvi bo'yicha
Bank ofislarini saqlash xarajatlarini kamaytirish, ish haqi xarajatlarini cheklash, kelajakda xodimlarni qisqartirish imkoniyati	Mijozlarga xizmat ko'rsatish xarajatlari yuqori: kompyuter va buxgalteriya hisobi, kundalik mijozlarga xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadigan xodimlar
Qog'ozlarni qisqartirish, qog'oz yo'q	Ko'p sonli hujjatlar, to'ldirishda xato qilish xavfi yuqori

Kredit tashkilotlari tomonidan masofaviy bank texnologiyalarini joriy etish bank va mijoz o'rtasidagi munosabatlarning rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq bo'lib, u ko'p tarmoqli bo'lishi kerak.

Bank tizimi globallashtirish jarayonlariga duchor bo'lib, unga qarshi axborot texnologiyalaridan foydalanishning ortishi kuzatilmoqda va bankning raqobatbardoshlik darajasi bunga bevosita

bog'liq. Banklar mijozlarga xizmat ko'rsatish uchun eng zamonaviy va qulay internet texnologiyalarini joriy etishga e'tibor qaratgan⁴.

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirishga muam-molardan tashqari bir qancha omillar ham ta'sir ko'rsatadi. Shunga qaramasdan, mam-la-katimiz bank tizimida ham masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish borasida bir qancha me'yoriy-huquqiy hujjatlar ishlab chiqildi va jadal ishlar olib borilmoqda. Bugungi kunda banklar mijozlarining soni ortib borishi, ko'plab mijozlarni jalb qilish va ularga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish natijasida o'zlarining daromadini ham ko'paytirish uchun harakat qilmoqdalar. Bugungi kunda mamlakatimizda shiddat bilan rivojlanayotgan masofaviy bank xizmatlarining rivojlanish bosqichi uning jozibadorligini o'zida namoyon qiladi. Masofaviy bank xizmatlari aholining ishonchiga kirishi bilanoq mamlakatimizda keng tarqala boshladi. Masofaviy bank xizmatlarini rivojlanishida to'lov tizimi muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda to'lov tizimini rivojlanishi yillar o'tib masofaviy bank xizmatlarini paydo bo'lishiga turtki bo'ldi. Masofaviy bank xizmatining paydo bo'lishida to'lov tizimi asosiy o'rinni egallaydi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992-sonli "2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/4811025>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 23 martdagi «Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi 3620-sonli Qarori.
3. Моисеева, Р.Ю. Развитие банковских технологий с применением дистанционного банковского обслуживания. Моисеева Р.Ю. //Финансовые рынки и банки. – №2. – 2018. – с. 38–41.
4. Карабач, Р.А. Влияние цифровых технологий на инфраструктуру банка / Р.А. Карабач, В.Г. Гвоздова // научные перспективы XXI века Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции. 2018. – С. 58–63.
5. Raximova X.U. (2016). Naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lovlar tizimi. O'quv qo'llanma. – T.: Moliya. 243 b.
6. Azlarova A.A. O'zbekiston bank tizimini raqamlashtirish masalalari. Iqtisodiyot va ta'lim, №23(2) 2022 yil.
7. Mamadiyarov Z.T. Tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirishdagi muammolar. -T.: Iqtisod va moliya jurnali. 2019 3(123).

⁴ Моисеева, Р.Ю. Развитие банковских технологий с применением дистанционного банковского обслуживания. Моисеева Р.Ю. //Финансовые рынки и банки. – №2. – 2018. – с. 38–41.